

УЗБЕКСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК

Дусанова Тозагул Пардабаевна

Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8419979>

Аннотация: Литературный язык - Это великое социальное событие, имеющее огромное значение в духовности любого народа и нации, оно является материальной формой его духовного мира и служит всеобщему развитию, объединению нации, важным инструментом самореализации. но это национальное средство общения, воплощающее в себе лучшие черты диалектов народа с фонетической и грамматической точки зрения, отточенное, понятное и приемлемое для каждого. В ходе истории и развития литературный язык меняется и совершенствуется.

Узбекский литературный язык во времена Алишера Навои отличается от современного узбекского литературного языка. В период независимости возрастает роль и значение литературного языка в нашей духовной жизни.

Узбекский язык — один из языков карлукской группы тюркских языков; Вместе с новым уйгурским языком образует карлук-хорезмскую группу. На узбекском языке в основном говорят в Узбекистане, а также в Афганистане, Таджикистане, Киргизии, Казахстане, Туркменистане, России, Турции, Саудовской Аравии и Китае. в США, Германии и других странах.

Узбекский язык формируется как единица трех языков: кыпчакского, огузского, карлук-чигильско-уйгурского и отличается сложной диалектной структурой.

Он имеет 3 основных диалекта:

- 1) карлук-чигиль-уйгурский диалект;
- 2) кыпчакский диалект;
- 3) Огузский диалект.

Хотя многие диалекты этих диалектов различаются фонетически, лексически и отчасти морфологически, все они в той или иной степени участвовали в формировании национального узбекского языка и литературного узбекского языка. Среди диалектов узбекского языка, как правило, карлык-чигильский диалект и его диалекты (Ташкентский, Андижанский, Ферганский, Наманганский, Коканский, Джизакский, Самаркандский, Каттакорганский, Бухарский, Каршинский, Ошский, диалекты Маргилана, Желалабада и другие города) являются основными диалектами узбекского литературного языка. При определении эталонов узбекского литературного языка в качестве фонетически был принят ташкентский диалект, а в качестве основных морфологически - ферганский и андижанский диалекты.

Орхун-Енисейские каменные надписи, считающиеся общим памятником для тюркских народов, бессмертные произведения, такие как «Девону лугъотит тюрк», «Кутадгу билиг», являющиеся образцами общего литературного языка тюркских народов Средней Азии. , являются произведениями узбекского народа. Формирование староузбекского литературного языка относится к концу 14-15 века. Вклад великого поэта и мыслителя Алишера Навои в становление и развитие литературного языка этого периода несравнимы. Узбекский литературный язык начался с произведений Лютфи, Саккоки, Навои, Бабура, а развивался и совершенствовался в произведениях Огахи, Фурката, Мукимии.

2 сентября 1993 года Верховный Совет Республики Узбекистан принял Закон «О введении узбекского алфавита на основе латиницы».

6 мая 1995 года он был повторно принят Олий Мажлисом Республики Узбекистан с соответствующими изменениями и наряду с Законом «О государственном языке» постепенно реализуется как его продолжение.

References:

1. www.polito.uz
2. www.jdpi.uz

